

MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH ORQALI IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH

O'.Baytanov

JizPI, Iqtisodiyot va menejment kafedrası dotsenti v.b

U.Xolmurzayev

Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16891913>

Annotatsiya. Mazkur maqolada moliyaviy savodxonlikning mohiyati, uning zamonaviy iqtisodiy sharoitdagi ahamiyati, O'zbekistondagi holati, xalqaro tajribalar va uni oshirishga qaratilgan amaliy va strategik yo'nalishlar tahlil qilinadi. Aholining moliyaviy savodxonligi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, byudjetni samarali boshqarish, investitsion faollik va iqtisodiy xatarlarni minimallashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maqolada ta'lim tizimi, raqamli texnologiyalar, bank sektori va davlat siyosatining integratsiyalashuvi orqali moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy barqarorlik, raqamli moliya, shaxsiy byudjet, investitsiya, bank tizimi, moliyaviy rejalashtirish, iqtisodiy ong.

Annotation. This article analyzes the essence of financial literacy, its importance in modern economic conditions, its state in Uzbekistan, international experiences and practical and strategic directions aimed at increasing it. Financial literacy of the population plays a decisive role in socio-economic development, effective budget management, investment activity and minimization of economic risks. The article provides specific recommendations for improving financial literacy through the integration of the educational system, digital technologies, the banking sector and public policy.

Key words: financial literacy, economic stability, digital finance, personal budget, investment, banking system, Financial Planning, Economic consciousness.

Global iqtisodiy inqirozlar, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, moliyaviy mahsulotlarning xilma-xillashuvi va yangi turdagi moliyaviy xizmatlarning paydo bo'lishi aholidan yuqori darajadagi moliyaviy savodxonlikni talab etmoqda. Afsuski, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham aholining moliyaviy bilim darajasi pastligicha qolmoqda. Bu esa o'z navbatida noto'g'ri moliyaviy qarorlar, keraksiz kreditlar, firibgarliklar va moliyaviy xavf-xatarlarning kuchayishiga olib keladi. Shu bois, moliyaviy savodxonlikni oshirish milliy iqtisodiyotning mustahkamligi va jamiyat farovonligi uchun dolzarb masalaga aylanmoqda.

Moliyaviy savodxonlik — bu shaxsning moliyaviy qarorlar qabul qilishda kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, moliyaviy mahsulotlardan to'g'ri foydalanishi va xatarlarni baholay olishidir. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Moliyaviy rejalashtirish
- Shaxsiy va oilaviy byudjetni boshqarish
- Kredit va qarzlarni oqilona boshqarish
- Tejash va investitsiya madaniyati
- Sug'urtalash va pensiya rejalari
- Raqamli moliyaviy texnologiyalardan foydalanish

So'nggi yillarda O'zbekistonda moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati ortgan bo'lsa-da, aholining bu xizmatlardan to'g'ri foydalanish ko'nikmasi hali yetarli emas. Markaziy bank tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, aholi orasida moliyaviy bilimlarning pastligi sababli quyidagi muammolar kuzatilmoqda:

- Kredit olish shartlarining noto'g'ri tushunilishi
- Firibgarlik sxemalariga ishonish holatlari
- Pulni noto'g'ri investitsiya qilish
- Moliyaviy rejalashtirishning yo'qligi

Bu esa iqtisodiyotda soya sektorining kengayishiga, bank tizimiga bo'lgan ishonchning pasayishiga olib keladi.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish yo'nalishlari

a) Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish

Moliyaviy savodxonlik asoslarini maktabgacha ta'limdan boshlab, bosqichma-bosqich joriy etish zarur. Maktab o'quv dasturlarida quyidagi modullar kiritilishi mumkin:

- Shaxsiy byudjet va tejash
- Kredit va foizlar
- Raqamli bank xizmatlari
- Soliq va pensiya tizimi

Oliy ta'limda esa iqtisodiy fakultetlar bilan cheklanib qolmasdan, barcha yo'nalishlarda moliyaviy madaniyat bo'yicha kurslar o'tilishi maqsadga muvofiq.

b) Bank va moliyaviy institutlar faoliyatini kengaytirish

Banklar faqat moliyaviy xizmatlar emas, balki moliyaviy ma'rifat markazlari sifatida faoliyat yuritishi kerak. Misol uchun:

- Kredit olishdan oldin mijozga "moliyaviy salomatlik testi"ni taklif qilish
- Bank mobil ilovalarida "moliyaviy treninglar" bo'limini joriy qilish
- Aholiga bepul moliyaviy seminarlar tashkil etish

c) Raqamli vositalar va media orqali ta'lim

Ommabop ijtimoiy tarmoqlar, YouTube, Telegram kabi platformalarda moliyaviy savodxonlik bo'yicha animatsion darslar, podkastlar, viktorinalar ishlab chiqilishi foydalidir.

d) Xalqaro tajribalarni o'rganish va moslashtirish

Jahon banki, IMF, OECD tajribalariga e'tibor qaratish lozim. Masalan, AQShda har yili aprel oyida "Moliyaviy savodxonlik oyi" (Financial Literacy Month) o'tkaziladi. Buyuk Britaniyada "Money Advice Service" va Singapurda "MoneySense" kabi hukumat platformalari faoliyat yuritadi. O'zbekiston ham shunga o'xshash milliy platformani yaratishi kerak.

e) Davlat siyosatini kuchaytirish

Aholining moliyaviy savodxonligi bo'yicha milliy strategiya ishlab chiqilishi kerak. Bu strategiyada quyidagilar nazarda tutiladi:

- Har bir yosh guruhiga mo'ljallangan o'quv dasturlar
- Davlat tashkilotlari va nodavlat sektorning hamkorligi
- Baholash va monitoring tizimlari

Moliyaviy savodxonlik va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik

Moliyaviy savodxonlik shunchaki shaxsiy foyda emas, balki keng ijtimoiy-iqtisodiy foydaga ega. Moliyaviy jihatdan savodli fuqarolar:

- Kreditni oqilona oladi
- Firibgarliklardan ehtiyot bo'ladi
- O'z daromadlarini rejalashtira oladi
- Soliq intizomiga amal qiladi
- Investitsiyaga ishtiyoq bildiradi

Bu esa butun iqtisodiyot uchun foydalidir.

XULOSA

Moliyaviy savodxonlikni oshirish bugungi davrning eng dolzarb masalalaridan biridir. U iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va shaxsiy moliyaviy mustaqillikni ta'minlashning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu borada davlat, ta'lim tizimi, banklar, nodavlat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining uzviy hamkorligi zarur. Ayniqsa, yangi texnologiyalar yordamida ommaviy, tezkor va interaktiv ta'lim platformalari yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy savodxonlikning ortishi nafaqat shaxsiy darajada, balki milliy miqyosda barqaror rivojlanishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-maydagi PF-134-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy hisobotlari – www.cbu.uz
3. OECD (2021). "Financial Education in the Digital Age".
4. World Bank (2022). "Global Financial Literacy Survey".
5. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). "The Economic Importance of Financial Literacy".
6. MoneySense Singapore – www.moneysense.gov.sg
7. Financial Literacy Month – www.financialliteracymonth.com

